

УДК 338.4

DOI: 10.5281/zenodo.17627603

РАЛЫК Динара Владимировна,

Самарский государственный экономический университет (Самара, Самарская область, Россия);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: dinarar@inbox.ru

ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Аннотация. Неоднозначность интерпретации понятия «маркетинговый потенциал» и разнообразие подходов к его оценке, а также потребность ресторанного бизнеса в релевантной методике определения направлений дальнейшего развития подтверждают актуальность темы данного исследования. Теоретико-методологический анализ позволил сопоставить понятия «маркетинговый аудит» и «оценка маркетингового потенциала». Изучение понятийного аппарата и существующих методик оценки предмета исследования выявило как различную расстановку акцентов в интерпретации категории «маркетинговый потенциал», так и стремление к их интеграции: качественное ресурсное обеспечение стратегической конкурентоспособности организации в условиях динамичности маркетинговой среды. Авторское определение маркетингового потенциала отражает его приверженность к ресурсному подходу, поскольку предлагается наиболее полное и эффективное использование инструментария ресторанного маркетинга. Отмечается, что современный ресторанный бизнес функционирует в физическом и цифровом пространстве, что определяет перечень параметров оценки используемого маркетингового инструментария. Автором предложен базовый алгоритм оценки маркетингового потенциала предприятия сферы ресторанного бизнеса, рекомендуемый к применению в условиях отсутствия у компании соответствующего исследовательского опыта. Оценка маркетингового потенциала предприятий сферы общественного питания рекомендуется производить в разрезе элементов расширенного комплекса маркетинга ресторанных услуг. По итогам опроса экспертов регионального рынка ранжирована значимость параметров оценки маркетингового потенциала. Созданная с помощью цифровых сервисов шаблонная форма оценки маркетингового потенциала ресторанного бизнеса, несмотря на свою универсальность, является редактируемой и подлежит дальнейшей персонализации ввиду особенностей маркетинга конкретного объекта исследования.

Ключевые слова: общественное питание, ресторанный бизнес, оценка маркетингового потенциала, комплекс ресторанного маркетинга, маркетинговая поддержка

Для цитирования: Ралык, Д. В. Оценка маркетингового потенциала ресторанного бизнеса // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 89–100. DOI: 10.5281/zenodo.17627603.

Статья поступила в редакцию: 23.08.2025.

Статья принята к публикации: 02.11.2025.

UDC 338.4

DOI: 10.5281/zenodo.17627603

Dinara V. RALYK,*Samara State University of Economics (Samara, Russia);**PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: dinarar@inbox.ru*

THE MARKETING POTENTIAL ASSESSMENT OF THE RESTAURANT BUSINESS

Abstract. *The interpretation ambiguity of the concept “marketing potential” and the variety of its assessment approaches, as well as the need of the restaurant business for a relevant methodology for determining the directions of further development confirm the relevance of the research topic. The theoretical and methodological analysis made it possible to compare the concepts of “marketing audit” and “marketing potential assessment”. The study of the conceptual framework and existing methods for evaluating the research subject revealed both a different pieces of emphasis in the interpretation of the category “marketing potential” and the desire for their integration: high-quality resource support for the organization strategic competitiveness in a dynamic marketing environment. The author’s definition of marketing potential reflects his commitment to a resource-based approach, as it offers the most comprehensive and effective use of restaurant marketing tools. It is noted that the modern restaurant business operates in the physical and digital space, which determines the list of parameters for evaluating the marketing tools. The author suggests a basic algorithm for assessing the marketing potential of a restaurant business enterprise, which is recommended for use in the absence of relevant research experience. It is recommended to evaluate the catering marketing potential in the context of the elements of an expanded marketing package for restaurant services. Based on the results of regional market experts’ survey, the importance of the parameters for assessing marketing potential has been ranked. The template form for assessing the marketing potential of the restaurant business, created using digital services, is editable despite its versatility and is subject to further personalization, taking into account the marketing characteristics of a particular research object.*

Keywords: *catering, restaurant business, marketing potential assessment, restaurant marketing complex, marketing support*

For citation: Ralyk D. V. (2025). The marketing potential assessment of the restaurant business. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 89–100. DOI: 10.5281/zenodo.17627603. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 08/23.

Accepted: 2025/11/02.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В многообразии способов повышения конкурентоспособности предприятий ресторанного бизнеса особое место занимает развитие их маркетингового потенциала. В связи с чем необходимо определить содержание данной категории, обозначить ее особенности применительно к исследуемой отрасли и предложить относительно доступную для применения в практике ресторанного маркетинга методику оценки. Понимание детерминант маркетингового потенциала, источников информации для оценки их уровня и значимости позволили разработать базовый алгоритм оценки, апробировать его на региональном рынке услуг ресторанного бизнеса.

Потенциал предполагает заложенные и не раскрывшиеся возможности, маркетинговый потенциал отражает направления развития предприятия, неохваченный инструментарий, недостаточно активные действия на рынке.

Систематичность и актуализация сведений о развитии маркетингового потенциала ресторанных компаний позволит принимать превентивные меры по управлению конкурентоспособностью бизнеса в долгосрочной перспективе.

Анализ публикаций по теме исследования. Дискуссия

В рамках дискуссионного обзора необходимо в первую очередь разграничить неравнозначные, но связанные понятия «маркетинговый аудит» и «оценка маркетингового потенциала». В случае анализа результатов маркетинговой деятельности в разрезе элементов комплекса ресторанного маркетинга («7р») можно согласиться, что таким образом производится оценка маркетингового потенциала предприятия.

Аудит маркетинга предполагает привлечение внешних экспертов с целью проведения комплексной проверки внутреннего и внешнего рабочего пространства маркетологов компании, от полноты разработки стратегии до качества тактических действий. Оценка

маркетингового потенциала можно назвать составляющей маркетингового аудита в случае проведения внешней экспертизы, однако возможности получения максимума эффекта из маркетингового инструментария могут исследоваться и сотрудниками самой компании.

Вопросы выбора метода оценки маркетингового потенциала предприятия ресторанного бизнеса являются продолжением дискуссии, связанной с неоднозначностью интерпретации самой столь многогранной категории «маркетинговый потенциал».

Невозможность стандартизированного рассмотрения маркетингового потенциала Е. Н. Колесник объясняет способностью категории трансформироваться в условиях динамичной макро- и микросреды [8]. Дополним, что многообразие подходов к определению маркетингового потенциала, отличающееся расставленными акцентами на тех или иных аспектах маркетинговой деятельности компании, порождает соответствующие каждому видению варианты оценки.

Так, С. Б. Алексеев, сопоставляя достоинства и недостатки ресурсного, результативного, целевого и стратегического подхода, интегрирует их в своем авторском определении маркетингового потенциала, стратегическое развитие которого осуществляется при задействовании всех ресурсов, способностей и возможностей компании, стремящейся обеспечить свою конкурентоспособность [2]. Данное определение можно считать наиболее полным и универсальным. Ученый задает глобальную рыночную цель, реализовать которую возможно при долгосрочном развитии маркетингового потенциала.

Е. В. Коваленко отмечает, что маркетинговый потенциал выражен в способности компании адаптировать внутренние ресурсы к динамичной внешней среде с целью полного удовлетворения спроса целевой аудитории, что в долгосрочной перспективе обеспечит стабильное финансовое положение и устойчивые позиции на рынке. Ученый предлагает проводить оценку маркетингового потенциала в разрезе потребительской (на основе опроса

потребителей) и организационной компоненты (изучение мнений руководящего звена и отдела маркетинга [7]. Безусловно, предмет исследования обязывает учитывать позиции производителей продукта/услуги и их потребителей. Тем не менее построение системы показателей оценки согласно структуре расширенного комплекса маркетинга ресторанных услуг («7р») визуально выглядит более упорядоченным.

Особый интерес с точки зрения адаптации к изменениям внешней среды, в частности, к условиям цифровой экономики, представляет труд Е. С. Куликовой, в котором признается факт дихотомии реального и виртуального маркетингового потенциала [9]. В данном исследовании также предлагается оценивать полноту использования инструментария маркетинга и технологий, цифрового маркетинга.

Факт функционирования современных объектов сферы услуг в омнисреде отражен в исследовании Н. Ю. Возияновой, А. Ю. Дещенко, что подтверждает необходимость разнообразия и актуализации применяемого инструментария развития маркетингового потенциала [3].

Аналогично рассуждают Н. Н. Давидчук, Н. С. Пальчикова, указывающие на роль инновационных разработок и цифрового маркетинга в достижении удовлетворенности потребителей и обеспечении устойчивых конкурентных позиций на рынке [4].

В трудах зарубежных ученых также подчеркивается роль инноваций в развитии маркетингового потенциала ресторанного бизнеса.

Stylos N., Fotiadis A. K., Shin D. (D.), Huan T. C. обращают внимание на проблемы внедрения интеллектуальных технологий в индустрии гостеприимства и выделяют способы преодоления соответствующих барьеров, среди которых – постоянное обучение организации [12]. Соответственно, оценка маркетингового потенциала предприятия должна включать понимание эффективности развития кадровых ресурсов.

Е. М. Азарян, Н. Ю. Возиянова, А. А. Попова обращают внимание на формирование бизнес-среды нового поколения, обусловленной распространением концепции Маркетинг

5.0. По мнению ученых, главной задачей формирования маркетингового потенциала – продвижение и продажи товаров и услуг с помощью виртуального маркетинга [1]. Ресторанный бизнес также сегодня присутствует на виртуальном рынке, в той или иной степени используя инструменты цифрового маркетинга и инновационно-коммуникационные технологии. Однако в стремлении максимально задействовать все имеющиеся ресурсы ресторанного бизнеса для тотального инновационного преобразования в соответствии с трендами цифровой экономики можно утратить лояльность потребителей, ценящих верность ресторана традициям национальной кухни. Во избежание подобных потерь Lee C., Pung J. M., Del Chiappa G. предлагают дифференцированный охват ресторанных бизнес-процессов инновациями, в соответствии с которым рестораны следует классифицировать как традиционные, современные и гибридные [10]. Действительно, несмотря на безусловную значимость инновационных технологий в вопросе развития маркетингового потенциала ресторанного бизнеса, именно в этой отрасли должен соблюдаться принцип разумной достаточности.

Более того, для ресторанного бизнеса характерно сопротивление персонала изменениям и неприятие клиентами инноваций. В таком случае, согласно Lee C., Hallak R., Sardeshmukh S. R., необходима креативная составляющая системы маркетингового управления рестораном [11]. Недостаточное внимание к управленческим инновациям в отрасли возвращает к вопросу об обязательности включения эффективности кадровой политики как составляющей маркетингового потенциала ресторанного бизнеса.

По итогам анализа многообразия предлагаемых подходов к оценке маркетингового потенциала предлагается следующее обобщение классификационных признаков оценки предмета исследования (рис. 1).

Оценка маркетингового потенциала предприятия ресторанного бизнеса может производиться согласно всем перечисленным выше

Рис. 1. Классификационные признаки оценки маркетингового потенциала предприятия

Fig. 1. Classification criteria for assessing the marketing potential of an enterprise

подходам, одновременно соответствуя каждому из них.

Так, в ходе исследования текущего уровня маркетинговой поддержки ресторанного бизнеса выявляются ее элементы, получившие низкую оценку и, соответственно, нуждающиеся в дальнейшем совершенствовании, что в свою очередь определяет потенциал роста компании.

В рамках комплексной оценки маркетинговой деятельности предприятия могут оцениваться отдельные функции маркетинга.

В ходе системной оценки маркетингового потенциала могут оцениваться количественные результаты рыночной деятельности компании (продажи, прибыль, рентабельность, конкурентоспособность продукции и услуг). И вместе с тем результатный подход дополняется диагностическим, предполагающим субъективную (экспертную) оценку специалистами маркетинговых служб потенциала роста маркетинговой системы.

Принимая во внимание классическую интерпретацию маркетинга как деятельности, обеспечивающей удовлетворенность потребителей, важным является включение гостей ресторана в оценочные процессы. Другими словами, в целях обеспечения полноты исследований субъективная оценка должна быть представлена разными типами источников первичных маркетинговых данных: сотрудники и гости ресторана, а также эксперты индустрии гостеприимства.

Методы и методология исследования

Теоретическую основу данного исследования сформировали научные труды, посвященные вопросам определения и оценки маркетингового потенциала объектов сферы услуг. Реализованы методы логического анализа, методы аналогии, сравнения, наблюдения.

Практические аспекты адаптации предложенной методики оценки маркетингового потенциала ресторанной компании представлены в рамках маркетингового подхода: кабинетные и полевые исследования поволжского регионального рынка ресторанных услуг. Экспертная оценка маркетингового потенциала ведущих игроков рынка производилась Дельфи-методом.

Результаты исследования

Основываясь на итогах дискуссионного обзора, можно представить авторское видение сущности маркетингового потенциала ресторанного бизнеса и подхода к его оценке в связи со спецификой функционирования отрасли общественного питания и требований адаптации к изменяющимся внешним условиям.

Маркетинговый потенциал предприятия ресторанного бизнеса определяет неиспользованные ресурсы и инструменты для устранения разрыва между текущим состоянием комплекса ресторанного маркетинга и наиболее эффективным, максимально возможным в условиях данного рынка. Таким образом, автор

подтверждает приверженность ресурсному подходу определения и оценки маркетингового потенциала предприятия.

Алгоритм оценки маркетингового потенциала как результата реализации маркетинговой поддержки ресторана представляет собой следующую последовательность действий (рис. 2).

В данном исследовании предлагается адаптировать методику оценки маркетингового потенциала компании, разработанной И. К. Кифоренко, к сервисной деятельности предприятия ресторанного бизнеса по отдельным элементам комплекса маркетинга услуг [6].

Выбор данного подхода обусловлен необходимостью оценки наполненности и степени

Рис. 2. Базовый алгоритм оценки качества маркетинговой поддержки ресторанного бизнеса

Fig. 2. The basic algorithm for assessing the quality of marketing support for the restaurant business

вовлеченности всех элементов маркетинг-микс для сферы услуг «7 р», адаптированного к сфере ресторанного бизнеса. Руководствуясь итогами анализа различных подходов к освещению предмета исследования, оценку следует начинать с анализа полноты удовлетворения информационно-аналитических потребностей маркетинга, поскольку принятие все последующих решений должно быть обосновано и подтверждаться результатами маркетинговых исследований.

Методом экспертных оценок (Дельфи-метод) определены показатели значимости (вес) различных элементов комплекса маркетинга услуг в зависимости от их вклада в общую маркетинговую поддержку ресторанного бизнеса. Нельзя однозначно утверждать, что все элементы комплекса ресторанного маркетинга имеют равный вес. Изучение практического опыта маркетинга сферы общественного питания и важности критериев выбора конкретного ресторана среди множества конкурентов для потребителей позволило их ранжировать следующим образом (рис. 3).

Коммуникативное взаимодействие с представителями отрасли позволило определить высокую значимость с точки зрения конкурентных преимуществ ресторана не только масштабы и регулярность проводимых маркетинговых исследований, но и качество, разнообразие предлагаемых блюд, внешнюю привлекательность ресторана, дизайн интерьера и качество оформления и функционирования цифровой среды ресторана.

Следует отметить, что распределение коэффициентов значимости в замерах с существенными временными интервалами может быть представлено иным образом в силу динамичности и вариабельности конъюнктуры рынка ресторанных услуг.

В ряде методик оценки маркетингового потенциала организации предлагается ранжирование баллов по 5-балльной шкале, согласно которой размер балла определен активностью использования современного маркетингового инструментария (рис. 4).

Для наглядности расчетов и демонстрации действия механизма представленной выше

Рис. 3. Распределение значимости отдельных инструментов в комплексной маркетинговой поддержке ресторанного бизнеса

Fig. 3. Importance distribution of the individual tools in the integrated marketing support of the restaurant business

0 баллов	•Ресторан не использует инструментарий маркетинга
1 балл	•Ресторан не в полной мере и эпизодически использует инструментарий маркетинга
2 балла	•Ресторан эпизодически, но не в полной мере использует инструментарий маркетинга
3 балла	•Ресторан регулярно, но не в полной мере использует инструментарий маркетинга
4 балла	•Ресторан в полной мере использует инструментарий маркетинга
5 баллов	•Ресторан постоянно обновляет и совершенствует используемый инструментарий маркетинга

Рис. 4. Шкала и критерии оценки маркетингового потенциала предприятия ресторанного бизнеса

Fig. 4. Scale and criteria for assessing the marketing potential of a restaurant business enterprise

методики оценки маркетингового потенциала в качестве объекта исследования будет представлен условный (типовой) ресторан национальной кухни среднего ценового сегмента поволжского рынка услуг общественного питания. Именно такие рестораны испытывают наибольшие трудности в эпоху экономической турбулентности, тогда как спрос на объекты премиум-класса остается неизменным, а востребованность демократичного по ценам быстрого питания увеличивается вопреки инфляционным процессам и прочим факторам негативного воздействия на конъюнктуры рынка ресторанных услуг [5].

В процессе исследования создан универсальный шаблон – форма оценки полноты и качества маркетинговой поддержки ресторана с помощью цифровых сервисов Google. Во-первых, это делает возможным совместную удаленную работу всех подразделений ресторана, так или иначе выполняющих определенные маркетинговые функции. Во-вторых, доступ к Google-таблице руководства ресторана обеспечивает его наглядными данными для принятия последующих решений по развитию ресторанного маркетинга.

Предполагается индивидуализация предложенного шаблона, его персональная коррекция путем исключения или добавления функций маркетинга, выполняемых на конкретном предприятии общественного питания.

Большая часть ресторанов среднего ценового сегмента входят в состав крупной ресторанной сети. Они, безусловно, обладают значительным преимуществом в области маркетинговой поддержки ресторанного бизнеса, и оценка их потенциала представляет имеет смысл в силу большого числа неучтенных трендов рынка или элементарного недостатка (особенно временных и человеческих) ресурсов для полноценного развития своего маркетингового потенциала.

Каждый параметр маркетинговой поддержки ресторана детализируется на выполняемые функции в контексте комплекса маркетинга. Ниже представлен примерный (рекомендуемый) перечень мероприятий в рамках маркетинговой поддержки, который может быть скорректирован под каждый конкретный кейс, в зависимости от специфики исследуемого ресторана и особенностей его маркетинговой системы (рис. 5).

Потенциал информационного обоснования маркетинговых решений, Пми	<ul style="list-style-type: none">• Анализ конъюнктуры рынка• Мониторинг цен конкурентов• Опрос потребителей• Аудит маркетинга
Потенциал ассортиментно-ценовой политики, Пац	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечение бесперебойности продаж продукции• Обновление ассортимента• Динамическое ценообразование
Потенциал физической и цифровой среды ресторана, Пфц	<ul style="list-style-type: none">• Концептуализация интерьера• Состояние парковочной зоны• Эстетика и юзабилити мобильного приложения• Эстетика и юзабилити сайта
Потенциал оптимизации бизнес-процессов, Пбп	<ul style="list-style-type: none">• Реализация стратегии устойчивого развития• Реализация концепции бережливого производства• Модернизация производственного процесса• Развитие системы сервиса
Потенциал маркетингового продвижения ресторанного бизнеса, Пмп	<ul style="list-style-type: none">• PR• ATL/BTL• SEO• SMM
Потенциал кадрового маркетинга, Пкм	<ul style="list-style-type: none">• Мотивация персонала• Аттестация персонала• Повышение квалификации персонала• Продвижение, карьерный рост
Потенциал продаж продукции и услуг, Ппу	<ul style="list-style-type: none">• Ресторанный мерчандайзинг• Управление качеством сервиса• Повышение культуры сервиса

Рис. 5. Параметры оценки маркетингового потенциала предприятия ресторанного бизнеса

Fig. 5. Parameters for assessing the marketing potential of a restaurant business enterprise

Результаты оценки отдельных групп параметров условного (типового) ресторана национальной кухни, обладающего схожими характеристиками с большинством объектов регионального рынка общественного питания, можно визуализировать следующим образом (рис. 6).

Интеграция представленных выше групп показателей маркетингового потенциала

предлагается в формуле средней арифметической взвешенной:

$$\text{МПр} = \sum_{i=1}^n B_i * \text{Б}_i \quad (1)$$

где МПр – маркетинговый потенциал ресторана;

B_i – вес i -го параметра маркетингового потенциала ресторана;

Б_i – балл i -го параметра маркетингового потенциала ресторана.

Рис. 6. Оценка основных групп показателей маркетингового потенциала условного (типového) ресторана (по 5-балльной шкале)

Fig. 6. Assessing the main indicator groups of the marketing potential of an arbitrary (typical) restaurant (on a 5-point scale)

Расчет по представленной выше формуле производился с учетом определенных коэффициентов значимости и оценки маркетингового потенциала по всем перечисленным выше параметрам:

$$M_{пр} = B_1 * P_{ми} + B_2 * P_{ац} + B_3 * P_{фц} + B_4 * P_{оп} + B_5 * P_{км} + B_6 * P_{мп} + B_7 * P_{пу} \quad (2)$$

Взвешенная оценка маркетингового потенциала условного (типového) ресторана национальной кухни составила 3,18 баллов из максимальных 5. Соответственно, руководство компании может сделать вывод об удовлетворительном использовании маркетингового инструментария и наличии резервов роста и развития на региональном рынке ресторанных услуг. Причины разрыва между фактическим и желаемым уровнем маркетинговой активности следует искать в отдельных составляющих системы показателей маркетингового потенциала ресторанной компании. Так, для региональных игроков поволжского рынка услуг общественного питания характерны слабое развитие исследовательской деятельности,

низкая степень обновления меню, неудовлетворительные условия парковочной зоны, незнание принципов устойчивого развития и основ бережливого производства, неубедительная система мотивации персонала, отсутствие ВТЛ-коммуникаций.

Заключение

Маркетинговый потенциал предприятий ресторанного бизнеса следует оценивать с позиции полноты, качества и регулярности использования современного маркетингового инструментария, соответствующего новейшим трендам отрасли, учитывающего специфику применения в цифровом пространстве, стратегические ориентиры деятельности ресторанной компании на рынке услуг общественного питания.

Представленная автором методика оценки маркетингового потенциала ресторанного бизнеса может применяться на практике с последующей актуализацией параметров маркетинговой поддержки и уточнения коэффициентов значимости для каждого конкретного объекта исследования.

Список источников

1. Азарян Е. М. Маркетинговый потенциал в развитии виртуального рынка / Е. М. Азарян, Н. Ю. Возиянова, А. А. Попова // *Prospects and Key tendencies of science in contemporary world: Proceedings of XXXI International Multidisciplinary Conference, Madrid, 29 мая 2023 года / Общество с ограниченной ответственностью «Интернаука»*. Madrid: Bubok Publishing S. L., 2023. – С. 91–95.
2. Алексеев С. Б. Концептуальные основы формирования маркетингового потенциала предприятия сферы услуг / С. Б. Алексеев // *Вестник Института экономических исследований*. – 2023. – № 2 (30). – С. 227–235.
3. Возиянова Н. Ю. Формирование стратегии развития института знаниевых услуг: агрегирование организационного, социального и маркетингового потенциала в омнисреде / Н. Ю. Возиянова, А. Ю. Дещенко // *Вестник Института экономических исследований*. – 2024. – № 1 (33). – С. 66–75.
4. Давидчук Н. Н. Маркетинговый потенциал: компаративный анализ научных подходов к его изучению и оценке / Н. Н. Давидчук, Н. С. Пальчикова // *ЦИТИСЭ*. – 2023. – № 2. – С. 318–326. DOI: 10.15350/2409-7616.2023.2.27.
5. Зарецкий Е. Н. Особенности маркетинговой поддержки предприятий ресторанного бизнеса / Е. Н. Зарецкий // *Экономика устойчивого развития*. – 2024. – № 2(58). – С. 103–108.
6. Кифоренко И. К. Повышение эффективности деятельности промышленного предприятия на основе совершенствования методики оценки внутрифирменного маркетинга / И. К. Кифоренко // *Российское предпринимательство*. – 2010. – № 12–1. – С. 70–75.
7. Коваленко Е. В. Формирование маркетингового потенциала аграрных предприятий / Е. В. Коваленко // *Журнал прикладных исследований*. – 2021. – № 4. – С. 71–75. DOI: 10.47576/2712-7516_2021_4_3_71.
8. Колесник Е. Н. Маркетинговый потенциал: классификация подходов к его изучению и оценке / Е. Н. Колесник // *Вопросы экономики и права*. – 2011. – № 12. – С. 140–145.
9. Куликова Е. С. Теоретические и методологические подходы исследования реального и виртуального маркетингового потенциала в контексте развития цифровой экономики / Е. С. Куликова // *Естественно-гуманитарные исследования*. – 2023. – № 2 (46). – С. 138–142.
10. Lee C., Pung J. M., Del Chiappa G. Exploring the nexus of tradition, modernity, and innovation in restaurant SMEs // *International Journal of Hospitality Management*. 2022. Vol.100. 103091. ISSN: 0278–4319. DOI: 10.1016/j.ijhm.2021.103091.
11. Lee C., Hallak R., Sardeshmukh S. R. Creativity and innovation in the restaurant sector: Supply-side processes and barriers to implementation // *Tourism Management Perspectives*. 2019. Vol.31. Pp.54–62. DOI: 10.1016/j.tmp.2019.03.011.
12. Stylos N., Fotiadis A. K., Shin D.(D), Huan T. C. Beyond smart systems adoption: Enabling diffusion and assimilation of smartness in hospitality // *International Journal of Hospitality Management*. 2021. Vol.98. 103042. DOI: 10.1016/j.ijhm.2021.103042.

References

1. Azaryan, E. M., Voziyanova, N. Yu., & Popova, A. A. (2023). Marketingovyj potencial v razvitii virtual'nogo rynka [Marketing potential in the development of the virtual market]. *Proceedings of the XXXI International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Madrid: Bubok Publishing S. L., 91–95. (In Russ.).
2. Alekseev, S. B. (2023). Konceptual'nye osnovy formirovaniya marketingovogo potenciala predpriyatiya sfery uslug [Conceptual fundamentals of forming the marketing potential of a service enterprise]. *Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovanij [Economic Research Institute Journal]*, 2(30), 227–235. (In Russ.).
3. Voziyanova, N. YU., Deshchenko, A. YU. (2024). Formirovanie strategii razvitiya instituta znanievykh uslug: agregirovanie organizacionnogo, social'nogo i marketingovogo potenciala v omnisrede [Formation of the development strategy of the knowledge services institute: aggregating

- the organizational, social and marketing potential in the omnienvironment]. *Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovaniy [Economic Research Institute Journal]*, 1 (33), 66–75. (In Russ.).
4. Davidchuk, N.N., Palchikova, N.S. (2023). Marketingovyj potencial: komparativnyj analiz nauchnyh podhodov k ego izucheniyu i ocenke [Marketing potential: comparative analysis of scientific approaches to its study and evaluation]. *CITISE*, 2, 318–326. DOI: 10.15350/2409-7616.2023.2.27. (In Russ.).
 5. Zaretskii, E. N. (2024). Osobennosti marketingovoj podderzhki predpriyatij restorannogo biznesa [Features of marketing support for restaurant businesses]. *Ekonomika ustojchivogo razvitiya [Economics of sustainable development]*, 2(58), 103–108. (In Russ.).
 6. Kiforenko, I. K. (2010). Povyshenie effektivnosti deyatel'nosti promyshlennogo predpriyatiya na osnove sovershenstvovaniya metodiki ocnki vnutrifirmennogo marketinga [Increasing the effectiveness of industrial enterprise by improving the methodology for assessing the in-house marketing]. *Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian entrepreneurship]*, (12–1), 70–75. (In Russ.).
 7. Kovalenko, E.V. (2021). Formirovanie marketingovogo potenciala agrarnyh predpriyatij [Formation of the marketing potential of agricultural enterprises]. *ZHurnal prikladnyh issledovaniy [Journal of Applied Research]*, 3 (4), 71–75. DOI: 10.47576/2712-7516_2021_4_3_71. (In Russ.).
 8. Kolesnik, E.N. (2011). Marketingovyj potencial: klassifikaciya podhodov k ego izucheniyu i ocnke [Marketing potential: classification of approaches to its study and assessment]. *Voprosy ekonomiki i prava [Issues of economics and law]*, 12, 140–145. (In Russ.).
 9. Kulikova, E. S. (2023). Teoreticheskie i metodologicheskie podhody issledovaniya real'nogo i virtual'nogo marketingovogo potenciala v kontekste razvitiya cifrovoj ekonomiki [Theoretical and methodological approaches to research of real and virtual marketing potential in the context of development of the digital economy]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya [Natural-Humanitarian Studies]*, 2 (46), 138–142. (In Russ.).
 10. Lee, C., Pung, J.M., & Del Chiappa G. (2022). Exploring the nexus of tradition, modernity, and innovation in restaurant SMEs. *International Journal of Hospitality Management*, 100, 103091. DOI: 10.1016/j.ijhm.2021.103091.
 11. Lee, C., Hallak, R., & Sardeshmukh, S.R. (2019). Creativity and innovation in the restaurant sector: Supply-side processes and barriers to implementation. *Tourism Management Perspectives*, 31, 54–62. DOI: 10.1016/j.tmp.2019.03.011.
 12. Stylos, N., Fotiadis, A.K., & Shin D.(D), et al. (2021). Beyond smart systems adoption: Enabling diffusion and assimilation of smartness in hospitality. *International Journal of Hospitality Management*, 98, 103042. DOI: 10.1016/j.ijhm.2021.103042.